

ЗОЛОТОЕ ПЕРО ВОСТОКА: ФИЛОСОФИЯ И ПОЭЗИЯ АЛИШЕРА НАВОИ

Куралбаева Камилла Дильшодовна

Национальный институт

художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада

Студентка 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533839>

Аннотация: В статье рассматривается выдающаяся личность Алишера Навои - поэта, философа, государственного деятеля и основоположника тюркской художественной литературы. Раскрывается вклад Навои в развитие тюркского языка как полноценного литературного инструмента, анализирует его ключевые произведения, включая поэму «Хамса», трактат «Мухокамат ал-лугатайн» и другие сочинения. Особое внимание уделено роли Навои как гуманиста и мецената, его участию в государственной и общественной жизни, а также значению его литературного и философского наследия для современности. Статья подчёркивает универсальность идей Навои, их актуальность в контексте межкультурного диалога и духовного возрождения.

Ключевые слова: Алишер Навои, гуманизм, поэзия Востока, суфизм, тюркская литература, узбекская культура.

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiy atoqli shaxs, shoir, faylasuf, davlat arbobi va turkiy badiiy adabiyot asoschisi sifatida tahlil etiladi. Navoiyning turkiy tilni to'laqonli adabiy vosita sifatida rivojlantirishga qo'shgan hissasi o'rganilib, uning asosiy asarlari, jumladan, «Xamsa» dostoni, «Muhokamat al-lug'atayn» risolasi va boshqa asarlari tahlil etiladi. Navoiyning insonparvar, adabiyot va san'at homiysi sifatidagi o'rni, davlat va jamiyat hayotidagi ishtiroki, adabiy va falsafiy merosining bugungi kun uchun ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada Navoiy g'oyalarining mukammalligi, madaniyatlararo muloqot va ma'naviy tiklanish nuqtai nazaridan dolzarbligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, insonparvarlik, Sharq she'riyati, tasavvuf, turkiy adabiyot, o'zbek madaniyati.

Abstract: The article examines the outstanding personality of Alisher Navoi, a poet, philosopher, statesman and founder of Turkic fiction. Navoi's contribution to the development of the Turkic language as a full-fledged literary tool is revealed, his key works are analyzed, including the poem "Hamsa", the treatise "Muhokamat al-lugatain" and other works. Particular attention is paid to the role of Navoi as a humanist and philanthropist, his participation in state and

public life, as well as the importance of his literary and philosophical heritage for modernity. The article emphasizes the universality of Navoi's ideas, their relevance in the context of intercultural dialogue and spiritual revival.

Keywords: Alisher Navoi, humanism, poetry of the East, Sufism, Turkic literature, Uzbek culture.

В истории человечества есть личности, чья деятельность выходит далеко за рамки их времени. Одним из таких великих деятелей стал Алишер Навои - поэт, мыслитель, государственный деятель и меценат, чье творчество оказало колоссальное влияние на развитие литературы, культуры, языка и общественного сознания Центральной Азии и всего мусульманского Востока.

Он стал первым, кто возвел тюркский язык на уровень литературного языка высокой поэзии, доказав, что он способен передавать глубочайшие философские размышления, тонкие эмоции и возвышенные чувства. Творчество Навои - это синтез гуманизма, этики, любви, красоты и преданности Родине.

В истории сохранились точные сведения об имени и происхождении великого поэта. Его полное имя – Низомиддин Мир Алишер. Мальчик родился под созвездием Водолея в феврале 1441 года в Герате. В тот период именно Герат считался столицей провинции Хорасан. Последняя входила в состав Мавераннахра, государства, основателем которого стал Амир Тимур.¹

Происхождение поэта до сих пор не дает покоя его соотечественникам, другим заинтересованным ученым. Некоторые считают Алишера потомком уйгурских сказителей (бакши). Есть иная версия – многие ученые полагают, что предками Навои были представители монгольского племени барласов, к которому принадлежал и сам Тимур.

Вторая версия имеет большее право на жизнь. Она объясняет, по какой причине отец Навои занимал высокую должность при дворе Тимуридов. Его звали Гиясиддин Кичкине, он был просвещенным человеком, представителем древней династии. Известно и о двух дядюшках Алишера, один из которых был поэтом, другой – знаменитым музыкантом, каллиграфом. Алишер, сын высокопоставленного чиновника, жил вместе со своим отцом во дворце правителя Хорасана. С царевичем

Хусейном Байкарой, который приходился внуком Омар-шейху, сыну Тимура, их связывала давняя дружба. Оба мальчика посещали медресе, оба увлекались гуманитарными науками, поэзией, литературой.

Способности к творчеству у Навои проявились рано. В пятнадцатилетнем возрасте он писал стихи, которым мог позавидовать любой взрослый поэт. В этом виде творчества многое зависит от наставника. Учителем способного юноши был суфий Джами, известный персидский поэт, увлекающийся мистицизмом. Навои получил блестящее образование: в одном из центров исламской науки, где глубоко изучал литературу, богословие, философию, право, астрономию, музыку. Он рано начал писать стихи, и уже в юности его признавали как талантливого поэта. После, в течение трех лет, с 1466 по 1469 год, юный поэт учился в медресе других городов – Мешхеда и Самарканда.

В Самарканде он занимался изучением многих наук – логики, математики, философии. Когда в родном Герате произошла перестановка во власти, престол Хорасана занял Хусейн Байкара, Навои вернулся сюда. По приглашению султана Хусейна он занял должность визиря, с 1472 года стал носить титул эмира. Байкара прекрасно понимал, что людей с такими способностями, как у Алишера, нужно привлекать во власть.

Так у молодого султана появился верный соратник, который оказывал ему поддержку при проведении многих реформ. Но более всего Навои был полезен в делах культуры родного города, которая во время его нахождения у власти переживала настоящий расцвет. Байкара и сам был талантливым поэтом, писал стихи, подписывая их вымышленным именем Хусайни. Султан с большим уважением относился к деятельности ученых, поощрял творчество поэтов, художников, музыкантов. Во время правления Навои в столице Хорасана возникло несколько творческих сообществ, состоящих из поэтов, историков, музыкантов, каллиграфов, художников. Он заботился о сооружении мечетей, за время правления Алишера их число увеличилось более чем на 20 зданий. Строители возвели 10 ханакон, в которых жили суфии, было построено и несколько мавзолеев. Не забывал Навои о светской жизни, заботился о благоустройстве города, построил 20 водоемов, несколько дамб, 16 мостов. Большое внимание визирь уделял реставрации старинных зданий. В годы его правления была восстановлена Соборная мечеть Герата, построенная в XIII веке. Строители в этот период возводили прекрасные здания, каллиграфы украшали их великолепной вязью. Визирь Навои был очень

деятельным человеком, он прекрасно понимал, что материальное положение земляков зависит от уровня развития ремесла. Он заботился о развитии ткачества, ковроделия, о процветании гончарного, ювелирного искусства. За несколько лет Герат стал процветающим, высоко развитым центром Востока. Став близким другом и советником правителя Хусейна Байкара, Навои активно участвовал в управлении государством. Он занимал пост везира, но при этом оставался приверженцем моральных ценностей: боролся с коррупцией, покровительствовал учёным и мастерам. Он основал множество медресе, больниц, библиотек, ханака (обителей для дервишей), караван-сараев, водохранилищ и мостов — его вклад в развитие городской инфраструктуры огромен.

Поэт писал на двух языках под двумя псевдонимами. Для тех, кто говорил на тюркском языке, он выбрал творческое имя Навои, что значит «мелодичный». Для персидских любителей поэзии он творил под именем Фани, что в переводе означает «бренный». Перу этого автора принадлежит более трех тысяч газелей (лирических стихотворений). Эти произведения в дальнейшем поэт объединил в диваны – так называются специальные сборники. До Навои господствующим литературным языком на Востоке был персидский, а тюркский считался разговорным и «недостаточным» для высоких жанров. Алишер Навои разрушил этот стереотип. Он писал на тюркском (чагатайском) языке с такой мастерством и выразительностью, что доказал — этот язык способен конкурировать с персидским и арабским.

«Хамса» (Пятерица) — величайшее достижение Навои. Это сборник из пяти дастанов. Все части «Пятерицы» были написаны в разное время. «Смятение праведных», известное с 1483 года, по тематике является социально-философским произведением. Навои поднимает множество проблем, от которых страдают простые граждане государства. Он говорит о произволе знатных людей, феодальных войнах, угнетении малоимущих, оценивает эти явления с точки зрения морали порядочного человека. Через год Навои стал автором двух романтических поэм – «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин». Он создал эти произведения по мотивам народных сказаний. Здесь автор воспел высокие чувства, затронул множество проблем – говорил о религии, социальном неравенстве, бедности. В четвертой поэме «Семь планет» поэт в завуалированной форме критикует некоторых представителей Тимуридов.

Его сборник «Сокровищница мысли» создан из четырех циклов – «Чудес детства», «Редкости юности», «Диковин средних лет», «Назиданий старости». Здесь более 2600 газелей, представляющий яркий образец лирики выдающегося поэта. Здесь много цитат, афоризмов, крылатых выражений. Навои умел облекать мудрые мысли в яркие, незабываемые образы.

Газели Навои кратки, но удивительно образны. Таким же прекрасным языком поэт творил и на фарси. Он создал три сборника стихов на этом языке. Названия книг – «Диван Фани», «Шесть необходимостей», «Четыре сезона года». Навои завершил свою творческую деятельность двумя произведениями – поэмой «Язык птиц» (1499), трактатом «Возлюбленный сердец» (1500).

Навои был глубоко религиозным человеком, и его поэзия проникнута элементами суфийской философии. Он рассматривал любовь как путь к Богу, а стремление к истине — как высшую цель человеческой жизни. Он считал, что поэт — не просто творец слов, но проводник высших истин, наставник и духовный лидер.

Его произведения переведены на десятки языков мира. В XX веке интерес к Навои возрос и в Европе — его сочинения переводились на английский, французский, немецкий и русский языки.

Государственный музей литературы имени Алишера Навои в Ташкенте — это не только хранилище бесценных литературных памятников, но и важнейший научно-просветительский центр, посвященный изучению и популяризации богатого наследия великого поэта и мыслителя. Музей был основан в 1939 году в честь 500-летия со дня рождения Алишера Навои. С 1958 года он находился под управлением Института языка и литературы Академии наук Узбекской ССР, а в 1967 году получил статус самостоятельного научно-просветительского учреждения. Сегодня музей располагается в четырёхэтажном здании в Ташкенте и является одним из крупнейших центров по изучению узбекской литературы.

Фонд музея насчитывает более 17 000 экспонатов, включая произведения искусства, археологические памятники, рукописи, документы и фильмы, отражающие многовековую историю узбекской культуры и литературы. Кроме того, здесь собрано более 65 000 документов о жизни и деятельности писателей Узбекистана.

Музей активно занимается научной деятельностью, исследуя и публикуя рукописные памятники народов Средней Азии. Он также проводит выставки, лекции и другие мероприятия, направленные на популяризацию литературного наследия региона.

В настоящее время планируется создание Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои, который объединит музей, аудиторию на 400 мест и учебное заведение для 200 студентов, изучающих узбекский язык, литературу и музыку. Проект разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects и станет новым культурным центром Ташкента.

Таким образом, Государственный музей литературы имени Алишера Навои играет ключевую роль в сохранении и изучении литературного наследия Узбекистана, служа мостом между прошлым и будущим, вдохновляя новые поколения на изучение богатой культуры и истории региона.

В заключении хотелось бы сказать, Алишер Навои - это не только историческая фигура, но и вечный символ культурного и духовного возрождения. Он был реформатором, просветителем, мастером слова и борцом за родной язык. Его жизнь и творчество учат нас, что великая литература — это не просто искусство, а сила, способная менять общество и создавать культурную идентичность нации.

Список использованной литературы:

1. Алишер Навои. Хамса. Перевод с чагатайского. - Ташкент: Узгослитиздат, 1981.
2. Алишер Навои. Мухокамат ал-лугатайн (Сравнение двух языков). — Ташкент: Фан, 1990.
3. Назаров С. Алишер Навои и развитие узбекской литературы. — Ташкент: Университет, 2004.
4. Энциклопедия «Алишер Навои». — Ташкент: УзРЭ, 2001.
5. Каюмов А. Навои и тюркская литература Востока. — Москва: Восточная литература, 1998.
6. <https://biographe.ru/znamenitosti/alisher-navoi>

